

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№6 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-6>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ. МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ. МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW. ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanova Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Abdullayev Jamshid Djamilovich STOMATOLOGIK TIBBIY XIZMATLARNI KO'RSATISHGA OID SHARTNOMALARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	5
2. Умарова Барно Акбутаевна ФУҚАРОЛИК СУДЛАРИДА МАЪНАВИЙ ЗАРАРНИ УНДИРИШ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР.....	19
3. Абдуолимов Уринбой Худобердиевич ЎЗБЕКИСТОН ВА ТУРКИЯ ПРОКУРАТУРА ОРГАНЛАРИНИНГ ВАКОЛАТЛАРИ ҲАМДА УЛАРНИ ТАСНИФЛАШ МАСАЛАЛАРИ.....	27
4. Мустафаев Шухратжон Буриевич, Эсаналиев Садриддин Нуриддин ўғли ДАСТЛАБКИ ЭШИТУВ БОСҚИЧИДА ЖИНОИЙ ТАЪҚИБ ОСТИДАГИ ШАХСЛАР ҲУҚУҚЛАРИ ҲИМОЯСИ БОРАСИДА ПРОКУРОР ИШТИРОКИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	35
5. Абдуразаков Абдувосит Абдулхаевич ГИЁҲВАНД МОДДАЛАРНИНГ НОҚОНУНИЙ МУОМАЛАСИ БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТЛАР ИШТИРОКЧИЛАРИ ШАХСИНИНГ КРИМИНОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	48
6. Berdialiev Baxtiyor Erkinovich JAMOAT TARTIBIGA QARSHI JINOYATLARNING OLDINI OLISHNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	57
7. Беристенов Самат Оразбаевич ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРНИНГ ҚИМОР ВА ТАВАККАЛЧИЛИККА АСОСЛАНГАН ЎЙИНЛАРНИ НОҚОНУНИЙ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА ЎТКАЗИШГА ҚАРШИ ҚОНУНЧИЛИГИ.....	65
8. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ЎЛДИРИШ ЁКИ ЗЎРЛИК ИШЛАТИШ БИЛАН ҚЎРҚИТИШ ЖИНОЯТИНИНГ СУБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИ.....	73
9. Мухаммадалиев Элмурод Дилмуродович ОММАВИЙ ТАРТИБСИЗЛИКЛАРНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	81
10. Otegenova Luiza Joldasbayevna KAM AHAMIYATLI QILMISHNING JINOYAT HUQUQIDAGI CHEGARALARIGA DOIR ILMIY YONDOSHUVLAR.....	91
11. Tojaliyev Pyosbek Lochinboy o'g'li PIROTEKHNIKA BUYUMLARINING QONUNGA XILOF MUOMALASI BILAN BOG'LIQ JINOYATNING OBYEKTI VA UNING BELGILARI.....	98
12. Xodjayeva Aziza Bahtiyarovna FAO VA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING O'ZARO HAMKORLIGI: IFAD (QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISH XALQARO JAMG'ARMASI).....	106

**12.00.08-УГОЛОВНОЕ ПРАВО. КРИМИНОЛОГИЯ.
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО**

Абдуразаков Абдувосит Абдулхаевич,
Тошкент шаҳар Ички ишлар бош
бошқармаси бошлиғининг ўринбосари-тергов
бошқармаси бошлиғи, полковник
E-mail: vosit_8119@mail.ru

**ГИЁҲВАНД МОДДАЛАРНИНГ НОҚОНУНИЙ МУОМАЛАСИ БИЛАН БОҒЛИҚ
ЖИНОЯТЛАР ИШТИРОКЧИЛАРИ ШАХСИНИНГ КРИМИНОЛОГИК
ХУСУСИЯТЛАРИ**

For citation: Abdurazakov Abduvosit Abdulkhaevich. CRIMINOLOGICAL FEATURES OF THE PERSONALITY OF PARTICIPANTS IN CRIMES RELATED TO ILLICIT DRUG TRAFFICKING. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 6, pp. 48-56

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13168248>

АННОТАЦИЯ

Ушбу илмий мақолада гиёҳванд моддаларнинг ноқонуний муомаласи билан боғлиқ жиноятлар иштирокчилари шахсининг криминалогик хусусиятлари кўриб чиқилади. Илмий-амалий ёндашув асосида катталар, ёшлар ва вояга етмаганларнинг гиёҳвандлик воситаларига жалб этилиши, уларнинг ижтимоий жиҳатлари (ёши, оиласи, маълумоти, касби ва бошқалар) таҳлил қилинади. Ушбу масалалар бўйича мавжуд тадқиқотлар асосида гиёҳванд моддаларни истеъмол қилишга жалб этишнинг сабабларига кўра, гиёҳвандлар шахсининг криминалогик типлари ҳақида фикр-мулоҳазалар берилади.

Калит сўзлар: гиёҳванд восита, ёшлар, вояга етмаганлар, гиёҳвандлик, гиёҳванд ўсимлик, қарамлик, мойиллик.

Абдуразаков Абдувосит Абдулхаевич,
Заместитель начальника ГУВД города Ташкента – начальник
следственного управления, полковник
E-mail: vosit_8119@mail.ru

**КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ УЧАСТНИКОВ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ**

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются криминалогические особенности личности участников преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. На основе научно-практического подхода анализируется вовлечение взрослых, молодежи и

несовершеннолетних в употребление наркотиков, их социальные аспекты (возраст, семья, образование, профессия и т.д.). Основываясь на существующих исследованиях по этим вопросам, представлены выводы и суждения о криминологических типах личности наркоманов в соответствии с причинами вовлечения в употребление наркотических средств.

Ключевые слова: наркотическое средство, молодежь, несовершеннолетние, наркомания, наркотикосодержащее растение, зависимость, предрасположенность.

Abdurazakov Abduvosit Abdulkhaevich,
Deputy Head of the Main Department of Internal Affairs
of Tashkent City - Head of the Investigation Department, colonel
E-mail: vosit_8119@mail.ru

CRIMINOLOGICAL FEATURES OF THE PERSONALITY OF PARTICIPANTS IN CRIMES RELATED TO ILLICIT DRUG TRAFFICKING

ANNOTATION

The article examines the criminological features of the personality of participants in crimes related to illicit drug trafficking. Based on a scientific and practical approach, the involvement of adults, youth and minors in drug use, their social aspects (age, family, education, profession, etc.) are analyzed. Based on existing research on these issues, conclusions and judgments about criminological personality types of drug addicts are presented in accordance with the reasons for involvement in drug use.

Keywords: narcotic drug, youth, minors, drug addiction, narcotic plant, addiction, predisposition.

Жиноятчи шахси асосий криминологик муаммолардан биридир. Уни ўрганиш учун жиноят содир этганнинг шахсини тадқиқ этиш керак. Криминологик сабабият занжирида марказий ўринни эгаллар экан, жиноятчи гиёҳвандларнинг шахси жинойий ҳуққ-атвор сабабларини таҳлил қилишнинг бошланғич нуқтаси ва жиноятларнинг олдини олиш мақсадида профилактик таъсир кўрсатишнинг асосий объекти ҳисобланади. У инсонларнинг криминоген сифатларида мужассам бўлган жинойий ҳуққ-атвор омиллар ичида алоҳида ўрин тутуди, улар яшаган ва тарбияланган турли муҳит, шароит ва вазиятларнинг барча салбий таъсирини ўзида акс эттиради. "Жиноятчи шахси" атамаси – бу илмий ҳақиқатдир, аммо у тўлақонли шаклланиб улгурган ва шубҳасиз тушунчалардан бири ҳисобланмайди. Ундан фойдаланишда иккита муаммо бор.

Биринчидан, илмий ва ўқув адабиётларида, айрим ҳолларда, нафақат жиноятчи шахси тушунчасига умумий таъриф бериш имконияти шубҳа остига қўйилиб, унинг амалий фойдасизлиги исботланади[1], балки «жиноятчи шахси» умумий тушунчаси сақланиб туриши, жиноят содир этган шахсларни ўрганиш билан боғлиқ билимларимизни чуқурлаштириш нуқтаи назаридан илм-фан ривожига тўсқинлик қилиши ҳам қайд этилади[2].

Жиноятчи шахси — бу шахснинг жиноят содир этишини белгиловчи криминал аҳамиятга эга бўлган хусусиятларининг мажмуидир[3].

Жиноятчи шахси абстракт ҳодиса сифатида. Машҳур криминолог олим А.И. Долгова тўғри таъкидлаганидек: "Агар жиноятчилар уларни жиноят содир этмаганлардан ажратиб турадиган маълум белгиларга эга бўлмаса, жиноятчи шахси ҳақида илмий муаммо сифатида гапиришнинг маъноси йўқ".[4]

Ўз навбатида немис криминологи Г. Кайзер ушбу атамани қўллашнинг асослилиги борасидаги шубҳаларга қарши жуда ишончли фикр юритган. Криминология дарслигида у шундай деб ёзган эди: "Жиноятчилар жиноятчи бўлмаган инсонлардан шахсий сифатлари билан ажралиб туриши ҳақидаги фундаментал қараш шу қадар барқарор бўлиб чикдики, у шу бугунги кунгача жиддий зарбага учрамаган".[5]

Гиёҳванд моддалар ноқонуний муомаласи билан боғлиқ жиноятлар иштирокчилари контингенти турфа хиллиги билан ажралиб туради. Шунинг учун уларнинг шахсий

хусусиятларини, жиноий фаолиятнинг кўлами, барқарорлик даражаси, профессионалиги, мотивацияси, функцияси, уюшган тузилмага кириши ёки ўзининг кичик миқёсдаги гиёҳвандлик бизнеси билан шуғулланишига қараб фарқлаш керак. Шунингдек, кўриб чиқиладиган жиноятларнинг иштирокчилари гиёҳвандлик воситаларини мунтазам равишда истеъмол қиладиган шахслар эканлиги аниқланиши керак. Шунини инобатга олган ҳолда, бизнинг фикримизча, гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний муомаласи билан боғлиқ жиноятлар иштирокчиларининг қуйидаги типларини ва уларнинг асосий белгиларини ажратиш мақсадга мувофиқдир.

Гиёҳванд моддалар ноқонуний муомаласи билан боғлиқ жиноятлар иштирокчиларининг типлари қуйидагича кўринади:

1. **Раҳбарлар — 6,3 фоизи.** Бу вазифани одатда 31-40 ёшдаги эркаклар эгаллайди, уларнинг барчаси, одатда, илгари судланган. Улар илгари жазони қуйидагилар учун ўтаган:

- гиёҳванд моддаларнинг ноқонуний муомаласи билан боғлиқ жиноятлар учун – 22,2 %;
- мулкий жиноятлар учун — 33,3 %;
- зўрлик ҳаракатларини содир этганлик учун — 22,3 %;
- бошқа жиноятлар учун — 22,2 %.

Маълумоти бўйича:

- ўрта маълумотга эга бўлмаган – 0,0%;
- ўрта маълумотга эга бўлганлар – 33,3%;
- ўрта махсус маълумотли – 33,4%;
- тўлиқ бўлмаган олий ва олий маълумотли — 33,3%.

Оилавий аҳволи бўйича – 77,8% турмуш қурган ёки фуқаролик никоҳи асосида бирга яшашган.

2. **Воситачилар — 7,0 фоизни** ташкил этади, шулардан эркаклар:

- 20-24 ёш — 30,0%;
- 25-29 ёш — 30,0%;
- 30-34 ёш — 20,0%;
- 35-39 ёш — 20,0%.

Ушбу тоифадаги шахсларнинг барчаси гиёҳванд моддалар билан боғлиқ жиноятлар учун судланган. Уларнинг 33,3 фоизи судланганига қадар ишламаган, қолган 66,7 фоизи асосан тирикчилик билан шуғулланишган (қоровул, механик, ҳайдовчи ва бошқалар).

Маълумоти бўйича:

- ўрта маълумотли — 30,0%;
- ўрта махсус маълумотли — 60,0 %;
- тўлиқ бўлмаган олий ёки олий маълумотли — 10,0 % .

3. **Ташувчилар — 11,9 фоизни** ташкил этди, мутлақ кўпчиликни (94,1%) 20-34 ёшдаги эркаклар ташкил этди, улардан ҳайдовчилар:

- гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни қонунга хилоф равишда ташиш учун шахсий ёки вақтинча ишониб топширилган транспорт — 58,8%;
- давлат автомобиль транспорти – 11,8%;
- бошқа турдаги транспорт (мототцикл, мопед, велосипед ва ш.к) – 29,4%.

Улардан:

- ҳеч қаерда ишламаган, лекин шахсий транспортга эгалар — 23,5%;
- темир йўл ёки ҳаво транспортида ишлаган — 5,9%.

4. **Ишлаб чиқарувчилар — 11,9 фоизни** ташкил этади. Ишлаб чиқарувчиларнинг 76,9 фоизи ўсимлик гиёҳвандлик воситаларни истеъмол қилувчи сифатида нарकोлогия муассасалари ёки ички ишлар органларида рўйхатга олинган. Ушбу ишлаб чиқарувчиларнинг қолган қисми (23,1%) гиёҳванд моддалар ёки уларнинг аналогларини истеъмол қилишмаган ёки уларни бир марта ёки бир неча марта истеъмол қилиб кўрган.

Гиёҳвандлик воситаларини ишлаб чиқариш ва истеъмол қилиш билан шуғулланувчи шахсларнинг асосий қисмини эркаклар ташкил этади — 92,3%, улар ёш бўйича табақаланиши:

- 34-39 ёш — 23,1%;

- 40-44 ёш — 30,7%;
- 45-49 ёш — 38,5%;
- 50 ёшдан катта — 7,7%.

5. **Гиёҳванд моддаларни сақловчилар – 18,9 фоизни** ташкил этади. Ўрганилган гуруҳ орасида ҳам асосан эркаклар — 88,9% ва фақат 11,1% аёллар эди. Мазкур шахсларнинг 85,2% гиёҳванд моддалар ишлаб чиқариладиган ҳудудларда, асосан қишлоқ жойларда, узоқ ва етиб бориш қийин бўлган жойларда яшайди.

Уларнинг деярли барчаси яшаш жойи бўйича ижобий тавсифланган. Уларнинг ёши: 21 ёшдан 40 ёшгача — 78,8%, қолганлари (21,2%) — 40 ёшдан ошган.

6. **Ўтказувчилар — 20,9 фоизни** ташкил этади, барчаси эркак жинсига мансуб. Уларнинг ёши қуйидагича тақсимланди:

- 20-24 ёш — 16,7%;
- 25-29 ёш — 36,7%;
- 30-34 ёш — 30,0%;
- 35-40 ёш — 16,6%.

Кўпинча улар илгари қуйидаги жиноятлар учун судланган:

- гиёҳвандлик воситалари ёки уларнинг аналогларининг қонунга ҳилоф равишда муомаласи билан боғлиқ жиноятлар учун — 53,3%;
- мулкий жиноятлар учун — 26,7%;
- зўрлик ишлатишга оид жиноятлари учун — 6,7%;
- бошқалар учун — 13,3%.

Шунингдек, таъкидлаб ўтиш жоизки, гиёҳванд моддалар муомаласи билан шуғулланувчи шахсларнинг 60,0 фоизи ўзлари гиёҳванд бўлишган, учдан бир қисми гиёҳванд моддаларни ўтказувчи ва истеъмолчи сифатида ҳудудий ички ишлар органларида профилактик рўйхатида турган.

7. **Гиёҳвандлик ўсимликларини етиштирувчилар – 16,1 фоизни** ташкил этади. Қоида тариқасида, уларнинг шахсий хусусиятлари криминаллашув билан боғлиқ эмас ва тегишли ҳудуд аҳолисининг ўртача сифатларига мос келади.

Улар учун шахсий манфаат ва бойиш мотиви шарт эмас. Кўпгина ҳолларда, улар ноқонуний даромадлар ёрдамида нормал турмуш даражасини сақлаб қолиш ва эҳтиёжларни қондиришга қаратилган.

Ўрганишлар шуни кўрсатдики, улар гиёҳванд моддаларни қуйида жойларда етиштиришган:

- шахсий томорқасида — 33,3%;
- деҳқон хўжаликлари ерларида — 25,9%;
- бўш ерлар, ишлов берилмаган ерларда — 22,2 % ;
- узоқ, етиб бориш қийин бўлган ҳудудларда (чўл, тоғ ва бошқалар) — 18,6 %.

8. **Ёввойи гиёҳвандлик ўсимликларини йиғувчилар — 9,8 фоизни** ташкил этади. Улар орасида **учта гуруҳни ажратиш мумкин:**

- бойиш шахсий манфаатига эга профессионал йиғувчилар — 50,0%;
- «компания учун», «қизиқиш туфайли» ва ҳоказо туфайли бирга келган тасодифий одамлар — 7,1%;
- гиёҳвандлар — 42,9%.

Ўрганиш шуни кўрсатадики, аксарият ҳолларда (65,0%) Ўрта Осиё минтақасининг иқлим шароити туфайли кенг кўламда ўсадиган ёввойи наша ўсимлиги йиғилади.

Маълумки, ҳар бир инсоннинг шахсияти уни турли — ижтимоий, психологик ва биологик жиҳатдан тавсифловчи жуда кўп омиллари билан боғлиқ[6]. Гиёҳванд моддаларни истеъмол қилишнинг дастлабки босқичида гиёҳванднинг шахси унинг атрофидаги одамлардан унча фарқ қилмайди. "Энди бошлаган гиёҳванд"нинг хулқ-атворида яширинлик, ёлғончилик ва одатий севимли машғулотлардан воз кечиш элементлари пайдо бўлади. Кейинчалик, гиёҳванд моддаларга кўникиш даврида, гиёҳванднинг шахсияти тобора равшанроқ уни бошқалардан ажратиб турадиган ва маълум даражада бузилиш даражасини

кўрсатадиган характерли белгиларга эга бўла бошлайди. Бирок, умумий сифатлар билан бир қаторда, ҳар бир гиёҳванднинг шахси маълум бир индивидуал аломатлари билан ҳам ажралиб туради.

Ёш, бошқа ҳар қандай кўрсаткичдан кўра кўпроқ, ёрқинроқ инсоннинг қизиқишлари, унинг фикри ва ҳаракатларини, ҳулқ-атворини, келажакдаги ҳаёти истиқболларини ва бошқаларни белгилайди. Республикамизда сўнгги беш йилда гиёҳвандлар сони 2,6 бараварга камайган, айти пайтда 30 ёшгача бўлган гиёҳвандлар сони бироз кўпайган. Улар орасида алоҳида гуруҳни вояга етмаганлар ташкил этади (уларнинг ёш гуруҳидаги улуши 23,9 фоизни ташкил этади)[7].

Ўсмирлик — бу шахснинг шаклланиш даври бўлиб, ҳар қандай тақиқланган нарсага, номаълум нарсаларни билишга қизиқишнинг кучайиши намоён бўлади. Ўсмирлар олдида пайдо бўладиган ҳаётий муаммолар ҳар доим ҳам муваффақиятли енгиб ўтилмайди ва осонгина ҳал этилмайди. Ҳаётий тажрибанинг йўқлиги, психикадаги беқарорлик ва аниқ ҳаёт йўл-йўриқлар хали тўлиқ шаклланмаганлиги кўпинча ёшларни турли хил хавфли йўлларга, жумладан, гиёҳванд моддалар, токсинлар ва дори воситаларининг кучли дозаларини қўллашга ундайди.

Шуни таъкидлаш керакки, ўсмирлар кўпинча катталарнинг гиёҳвандлик хавфи тўғрисидаги огоҳлантиришларига эътибор бермайдилар, маълум даражада ўзларини гиёҳванд ва бошқа кайф-сафо берувчи воситалар (дорилар, токсик моддалар)га бўлган урф-одатлар орқали ифода этишга ҳаракат қилишади ва шу билан ўз ҳаётларининг бир хил ва зерикарли ўтишидан, қизиқ бўлмаган дам олиш кунларига мазмун киритишга уринишади. Табиийки, оммавий ахборот воситаларида таъкидланганидек, бу борада Тошкент, Бухоро, Самарқанд ва бошқа йирик шаҳарларда вояга етмаганлар ўртасида гиёҳвандларга тақлид қилиш модаси вужудга келган, ўзига хос кийим услуби, рақсга тушиш, ҳулқ-атвор услуби вужудга келган.

Баъзи вояга етмаганларнинг гиёҳванд восита билан "қизиқиши" учун кўплаб сабаблар бор. Улар ичида энг кенг тарқалгани (деярли 80% ҳолларда) бу қизиқиш ва тақлиддир. Бузғунчи эҳтиёжларни ақлдан оздирадиган даражада қондиришнинг ҳалокатли жараёнига кириб қолган, "кайф"га ўрганиб қолган вояга етмаган гиёҳвандлар энди тўхтаб қолишга қодир эмас, бу эса уларни жиноятчиликка, ўлимга ва ҳоказоларга олиб келади.

Гиёҳванд восита ўн олти ёшдан ошганлар орасида анча урф бўла бошлайди. Қоида тариқасида, гиёҳванд модда қўшилган папирос (сигарет) ёки қайнатма билан танишишдан бошлаб, улар ўзларининг "гиёҳвандлик талвасасини" игна билан тугатадилар. Аммо бу борада ҳам маълум бир қонуният мавжуд: истеъмол этиладиган гиёҳванд модда тури ҳамёнбоп ёки ёш йигитлар гуруҳида урф бўлган турга мансуб бўлади. Гиёҳванд моддаларга яхшигина ўрганиб қолган кўплаб гиёҳвандлар бошқа, кам учрайдиган ва қимматроқ моддаларни истеъмол қила бошлайдилар ва улар "оқ ўлим" учун сотувчиларга нафақат ўзининг соғлиғи, ҳамёнлари ва ҳаёти билан, балки бошқа одамларнинг ҳам соғлиғи, ҳамёни билан тўлайдилар.

Тошкент шаҳар ички ишлар органларининг маълумотларига кўра, рўйхатга олинган вояга етмаган гиёҳвандларнинг учдан бир қисми кейинчалик жиноят содир этган. Охирги беш йил ичида улар содир этган жиноятлар сони камайган, бироқ салмоқли даражада эмас. Ҳар саккизинчи ёки тўққизинчи гиёҳвандлик жинояти бир гуруҳ шахслар томонидан содир этилган. Энг кўп жиноятлар августдан апрелгача содир бўлади. Мутахассислар (ўқитувчилар, социологлар, психологлар ва бошқалар) бу ҳолатни вояга етмаганлар, қоида тариқасида, ўша пайтда яшаш, ўқиш жойидаги тенгдошлари билан одатий равишда шаклланган алоқада бўлишлари билан изоҳлашади.[8]

Гиёҳвандларнинг кейинги энг катта ёш гуруҳи 18-30 ёшдагилар (48%). Қоида тариқасида, булар ҳаётда ўз ўрнини топа олмаган ва мавжуд ҳақиқатдан кўнгли қолган ёш йигитлардир.

31 ёшдан 50 ёшгача бўлган гиёҳвандлар ҳам катта тоифани ташкил қилади (31,6%). Уларнинг улуши ҳудудига қараб фарқланади. Республиканинг маълум бир қисмида гиёҳвандлар 50 ёш ва ундан катта ёшдагилар ҳисобланади.

Ҳар бир инсон ҳаётида меҳнат муҳим роль ўйнайди, чунки меҳнат нафақат моддий ва маънавий эҳтиёжларни бошқариш воситаси, балки шахсиятнинг шаклланишига ҳам сезиларли таъсир кўрсатади. Гиёҳванд моддаларни суиистеъмом қилишнинг дастлабки босқичидаги гиёҳвандлар учун меҳнат уларнинг салбий фаолиятини яшириш ва қисман гиёҳванд моддаларни сотиб олиш билан боғлиқ харажатларни қоплаш воситаси бўлиб хизмат қилади. Кейинчалик, гиёҳвандликка қарамлик кучайганида, улар меҳнат фаолиятига қизиқишларини йўқотадилар, чунки гиёҳванднинг барча фикрлари, биринчи навбатда, ломка (организмдаги жисмоний зўриқишлар) аломатларини бартараф этишга ва гиёҳванд моддани топишга қаратилади. Бундан ташқари, гиёҳванд моддаларга қарам бўлган одамлар аввалгидек меҳнат функцияларини бажара олмайдилар ва уларнинг танасида сезиларли ўзгаришлар юз беради. Улар деярли ногирон бўлиб қоладилар ва кучли эътибор, яхши реакция зарур бўлган ишларда, шунингдек, машиналарда ва баландликда ишлай олмадилар. Гиёҳванд моддаларга қарамликнинг охириги босқичида улар умуман ўқиш ва ишлаш қобилиятини йўқотадилар. Рўйхатга олинган гиёҳвандларнинг қарийб 60 фоизи узоқ вақт давомида ҳеч қандай жойда ишламаган ёки ўқимаганлиги тасодиф эмас, гиёҳвандлик уларни эрта қарияларга айлантиради.

Гиёҳванд моддаларга қарам бўлган вояга етмаганларнинг катта қисми ҳам ўқув ва меҳнат фаолиятида қатнашмайди.

"Қиз" ва "гиёҳвандлик" тушунчалари, гўёки, бир-бирига мос эмасдек. Бироқ гиёҳвандлар орасида 9,2% хотин-қизлардир. Профессорлар Б. Калачев ва О. Осипенконинг сўзларига кўра, бундай шахсларда гиёҳванд моддалар билан танишиш сигарет ёки спиртли ичимликлардан бошланади[9]. Бундай шахслар ўртасида ўтказилган сўров шуни кўрсатдики, уларнинг барчаси (100,0%) гиёҳванд моддаларни истеъмом қилишдан аввал, аллақачон маълум спиртли ичимликларни "татиб кўрган".

Гиёҳванд моддалар билан боғлиқ жиноятлар учун судланган шахсларни ўрганиш шуни кўрсатдики, вояга етмаган гиёҳвандлар контингентининг учдан бир қисми нотинч оилалардан — 30%, жумладан уларнинг ота-оналаридан 66,7% илгари судланган.

Оила — бу шахснинг ўзи, унинг қизиқишлари, идеаллари ва дунёқараши шаклланадиган махсус жамоадир. Гиёҳвандлар организмда содир бўладиган махсус жараёнлар туфайли улар оила қуришга қодир эмаслар. Эркаклар, қоида тариқасида, уруғлантириш функциясини йўқотадилар, аёллар эса дастлаб туғиш учун психологик жиҳатдан, кейинчалик — жисмонан тайёр эмас бўлади.

Гиёҳванд шахснинг оилавий аҳволи каби белгиси ҳам баъзи ўзига хос жиҳатларга эга. 18-25 ёшдаги гиёҳвандлар, кўпчилик турмуш қурганларида, кўпинча ўз оиласи ҳали барқарор эмас, ота-оналари билан алоқа эса аллақачон заифлашган ёки бутунлай йўқолган вазиятга тушиб қоладилар. Кўп ҳолларда, оила тўхтатувчи, ҳаёт чизиғи, гиёҳванднинг ҳақиқий ёрдам ва қўллаб-қувватлов олиши мумкин бўлган ягона жой бўлиши мумкин эди. Аммо кўпинча у ўз фожеаси билан ёлғиз қолади. Гиёҳвандликка чалинган ёшларнинг аксарияти оилада яшаган, иккала ота-онаси ҳам бўлган (60%). Бундан ташқари, ота-оналарнинг аксарияти маълумотли, ўрта техник ёки ўрта махсус маълумотга эга (50%) ёки олий маълумотли (30%) одамлар бўлган. 60% ҳолларда ўсмирлар — бўлажак гиёҳвандларнинг севимли машғулоти — бу кетма-кет видеолар ёки барча теледастурларни томоша қилиш, қолганлари дўстлари билан вақт ўтказишади, бирортаси ҳеч қандай ижтимоий фойдали иш қилишмайди.

Албатта, ижтимоий қаровсиз қолган болалар ҳам гиёҳванд бўлишади. Нотинч оилаларнинг улуши 30% атрофида ўзгариб туради, уларнинг учдан икки қисми илгари судланган. Бу оилалардаги болалар, қоида тариқасида, ота-оналарига керак эмас, ўз ҳолига ташлаб қўйилган, кўча уларнинг тарбиячисига айланади.

Гоҳида, "гиёҳвандликка муккасидан кетишнинг" асосий сабаби оилавий муаммолар бўлади.

Гиёҳвандлар орасида оилалилар 46,9% ни ташкил қилади. Турмуш қурган гиёҳвандларнинг аксарияти ўз оилаларини гиёҳвандликка қарам бўлишидан олдин ташкил қилган (75,6%). Гиёҳвандлар бетартиб жинсий алоқада бўлишади, аммо кейинчалик қарама-қарши жинсга қизиқишни йўқотадилар.

Бошланғич босқичдаги гиёхвандлар, агар улар оила қурган бўлса, қоида тариқасида, турмуш ўртоқларини, шунингдек, бевосита ёки билвосита ўз болаларини ҳам гиёхванд моддаларни истеъмол қилишга жалб қилади. Гиёхвандлик дардига чалинган ҳомиладор аёлларда ҳомиланинг ривожланиши анормал бўлиб, кўп ҳолларда ҳомиланинг тушиши билан тугайди ва бола туғилган тақдирда оилавий муносабатларга фожиа элементи киритилади, боиси бола кўпинча аномалия билан туғилади.

Гиёхвандларнинг оилалари жуда заиф бўлиши мумкин. Уларда ҳурмат, бир-бирига ғамхўрлик қилиш каби тушунчалар етишмайди. Оила турмуш ўртоқлар гиёхванд моддаларни олишга муваффақ бўлгунча ёки турмуш ўртоқлардан бири иккинчисини гиёхванд модда билан таъминлай олгунча, давом этади. Бу имконият йўқолиши билан оила тарқалиб кетади.

Тадқиқотларга кўра, гиёхванд моддаларни истеъмол қилиш муддати:

1 йилгача — 61,2 фоизи ;

1 йилдан 2 йилгача — 21,4 %;

2 йилдан 5 йилгача — 9,2 % ;

5 йилдан 10 йилгача — 5,1 %;

10 йилдан ортиқ — 3,1% ҳолатда бўлади.

Ўртача, гиёхвандларнинг ҳар бири бир неча йил давомида гиёхванд моддани истеъмол қилган. Аммо шуни таъкидлаш керакки, аксарият ҳолларда бу гуруҳ гиёхвандлар катта ёшда гиёхванд моддаларни истеъмол қила бошлаган. Вояга етмаганларга келсак, бу муддат анча қисқароқ.

Бошланғич босқичдаги гиёхвандлар ўртасида ўтказилган сўров шуни кўрсатдики, улар ўзларининг хатти-ҳаракатларини ижтимоий аномалия деб ҳисоблашмайди. Улар ўз ҳаёт тарзини асослаб, ҳаётларида ҳеч қандай даҳшатли воқеа содир бўлмаганини, ўзлари эса жамият учун ҳеч қандай хавф туғдирмаслигини айтадилар. Умрларини беҳуда сарфлашнинг бундай шаклини танлашни асословчи кўплаб далиллар келтирадилар. Улар ўзларини ахлоқий бузуқлар деб ҳисобламайдилар, чунки улар йиғилишганда, улар тўполон қилишмайди, шаҳар бўйлаб сарсон-саргардон бўлмайдилар, жиноят содир этмайдилар. Бу, уларнинг фикрига кўра, дам олишнинг ўзига хос тури, холос.

Кейинчалик уларнинг фикри тубдан ўзгаради. Гиёхванд моддаларни истеъмол қилишдан тийилиш даврида, айниқса, "ломка" даврида улар оғир жисмоний оғриқни бошдан кечирадилар ва бошқача фикрлай бошлашади. Уларнинг кўпчилиги гиёхванд моддаларни истеъмол қила бошлаганидан афсусланиб, тобора кўпроқ янги қурбонларни гиёхвандлик тубига судраб юрганларни лаънатлайди.

Организмнинг гиёхванд моддаларга барқарор қарамлиги шаклланиши билан гиёхвандлар характерида ўзига хос аломатлар ривожлана бошлайди, гиёхванднинг шахси аксилижтимоий йўналишга қараб кетади. Гиёхвандлик воситалари билан қонунга ҳилоф равишда муомала қилганлик учун жиноий жавобгарлик мавжудлигини билган ҳолда, улар ўз фаолиятини яширади. Уларнинг хулқ-атворида махфийлик ва ёлғончилик элементлари устунлик қила бошлайди, ғазабкорлик ўзини намоён қилади. Қўрқув ва умидсизлик туйғусини юмшатиш учун улар жамиятдаги йўқолган алоқаларни ўз тоифасидаги шахслар билан қоплашга ҳаракат қилишади.

Гиёхвандлар гуруҳлари кўпинча икки-ўн кишидан иборат. Уларни яқинлашуви ва бирлашуви асосан ҳудудий, ёш, истеъмол қилиш усули ва гиёхванд восита турига қараб амалга оширилади.

Сўнгги пайтларда бадавлат оилалардан чиққан ўсмирларнинг гиёхванд моддаларни истеъмол қилишга кўпроқ жалб этилиши тенденцияси кузатилмоқда. Гиёхванд моддалар савдоси билан шуғулланувчилар тунги клублар, қиммат бар ва ресторанларда ўзларининг бўлажак мижозларини моҳирона танлайдилар. Кейин гиёхванд моддаларни тарқатувчилар ўз қармоғига тушиб қолган жабрланувчини кўйиб юбормаслик учун ҳамма нарсани қиладилар. Гиёхвандлик муҳити жуда агрессивдир. Янги бошлаган шахсга гиёхванд воситалар тез орада сурункали гиёхвандликка олиб келадиган тартибда ва миқдорда берилади.

Ҳозир болалар ва ёшлар, бошқаларнинг азобидан бойиб кетишдан тап тортмайдиган ашаддий жиноятчилар нишонига айланмоқда.

Кўпинча ўсмирни гиёҳвандлик модданинг таъсирини синаб кўришга ёшлар доираларида урф бўлаётган ва қатъий қўллаб-қувватланадиган шундай фикр мажбурайдик, гўёки "бу ҳаётда ҳамма нарсани синаб кўриш керак", "биз фақат бир марта яшаймиз", «омад лаҳзасини ушла», «яхши яшашни тақиқлаб бўлмади» ва ҳоказо.

Турли сўровларда қатнашган, жиноят содир этганлиги учун судланган гиёҳванд моддаларга қарам бўлганларнинг аксарияти, яъни 80% киши, бўш вақтларини бирга ўтказган ўртоқлари, танишлари таъсири остида гиёҳванд моддаларни истеъмол қила бошлашган.

Сўнгги йилларда гиёҳвандларнинг ижтимоий ҳолатининг ўзига хос белгилари бироз ўзгарган. Агар илгари гиёҳвандларнинг салмоқли қисмини ишчилар ҳамда лицей ва коллеж ўқувчилари ташкил этган бўлса, ҳозир улар ишсизлар, ўрта махсус ва олий ўқув юртлари талабалари, ижодкорлик билан шуғулланувчи шахслар, ғайриижтимоий ва жинойий турмуш тарзини олиб борадиган шахслар орасида кўпроқ учрайди.

Тадқиқотларга кўра, ҳозирги вақтда гиёҳванд моддаларни истеъмол қилувчиларнинг ижтимоий таркиби қуйидагича:

- энг кам қишлоқ аҳолиси орасида (деҳқонлар, фермерлар — 2,2%);
- хизматчилар — 2,3%;
- ўқувчилар ва талабалар -14,3 % ни ташкил этди;
- ишчилар (17,8%);
- доимий даромад манбаи бўлмаган (37,3%)
- бошқа тоифалар (26,2%).

Гиёҳванднинг шахсини тавсифловчи яна бир белги жиноят содир этганлиги учун қайта судланганликдир. Жумладан, тадқиқотларга кўра, уларнинг ичида:

- биринчи марта судланганлар – 11,2%;
- икки марта – 59,2%;
- уч ва ундан ортиқ марта — 29,6%.

Гиёҳвандлик воситасини истеъмол қилиш бошланишидан олдин яшаган йиллар сони ва судланганлик сони ўртасида барқарор боғлиқлик кузатилади. Гиёҳванд моддалар билан биринчи танишиш қанчалик эрта ёшда бўлса, одам жиноят қонуни билан шунча тез танишади. Тадқиқотларга доирасида сўралган гиёҳванд маҳкумларнинг кўпчилиги (83,7%) биринчи марта жинойий жазога ҳали вояга етмаган вақтда тортилган. Уларнинг ярми ўзларининг биринчи ғайриижтимоий қилмишини ундан ҳам эртароқ (яъни, ёшлиги сабабли жинойий жавобгарликка тортиш мумкин бўлмаган вақтда) содир этган.

Гиёҳвандлар рецидивистлар орасида бир гуруҳ таркибида жиноятлар содир этиш даражаси юқорироқ. Жумладан, рецидивист гиёҳвандлар (икки ёки ундан ортиқ марта судланганлар) 66,4%, бир гуруҳ таркибида содир этган шахслар эса 88,8% ни ташкил этди.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, гиёҳвандлик субъектлари, асосан, қуйидаги гуруҳларга бўлинади:

Биринчи гуруҳга жанговар ҳаракатларда қатнашган гиёҳвандлар кириши мумкин. Олинган жароҳатлардан жисмоний оғриқни йўқотиш, қон кўриш, сафдошлари ва яқинларининг ўлими, қайғу ва бахтсизликдан маънавий азоб-уқубатларни пасайтириш, бошдан кечирган жанглар кўрқуви ва даҳшатини унутиш — бу одамларнинг гиёҳвандликка берилиш мотивациясидир.

Гиёҳвандларнинг иккинчи гуруҳига ўзлари ёки ота-оналари бой, жуда катта даромадга эга бўлган одамларни киритиш мумкин. Улар кўпинча гиёҳванд моддаларни истеъмол қилишни ўзларининг чексиз имкониятларини намоиш этиш сифатида бошлайдилар, бу уларга энг қиммат, "элита" воситани олиш имконини беради.

Учинчи гуруҳни озодликдан маҳрум қилиш жойларида гиёҳвандликка чалинган маҳкумлар ташкил этади. Маҳкумларнинг катта қисми озодликда ҳеч қачон қила олмайдиган кўп нарсаларни ўзида синаб кўришади. «Зонада» гиёҳвандга айланган маҳкум озодликка чиққандан кейин жинойий муҳитга боғланиб қолади. Гиёҳванд моддалар учун у ўзининг

жинойй ҳомийларининг ҳар қандай буйруғини сўзсиз бажаришга тайёр бўлади, улар эса уни мунтазам равишда гиёҳванд модда билан таъминлайди. Бу гиёҳвандликнинг энг хавфли туридир.

Аёллар учун гиёҳвандликка бориш йўли бироз бошқача. Уларни мустақил тўртинчи гуруҳга киритиш мумкин[10]. Аёл танаси нисбатан ҳимоясиз, нимжон ва спиртли ичимликлар ва гиёҳванд моддалар таъсири остида тезроқ ва қайтариб бўлмайдиган тарзда бузилади. Гиёҳванд моддалар муомаласига алоқадор жиноятчилар орасида аёллар улуши 10 фоиздан кам.

Турли хил интим хизматлар кўрсатувчи кўплаб дам олиш уйлари, клублар, сауналар очилиши туфайли фоҳишалик деярли легал бизнесга айланган бугунги кунда тегишли талабларга жавоб берадиган ходималаргша эҳтиёж катта. Бу хизмат кўрсатиш тизимига кириб қолган аёллар, тегишли моддалар таъсири остида бўлса, эгаларига анча қулай бўлиши аниқ.

Бешинчи гуруҳ гиёҳванд моддаларни оддий кизиқиш туфайли синаб кўрган ва кейин дарҳол ва абадий унга қарам бўлиб қолган ўсмирларни бирлаштиради.

Иктибослар/Сноски/References:

1. Карпец И.И. Уголовное право и этика. – М.: Юридическая литература, 1985. – С. 142 (Karpets I.I. Criminal law and ethics. – М.: Legal literature, 1985. – P. 142).
2. Криминология: Дарслик /З.С. Зарипов, А.С. Якубов, Г.А Аванесов ва бошқ. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2006. – Б. 84(Criminology: Darslik /Z.S. Zaripov, A.S. Yakubov, G.A Avanesov va boshk. – Т.: Uzbekistan Respublikasi IIV Akademiyasi, 2006. – P. 84).
3. Лейкина Н.С. Криминология о преступнике. – Л.: Университет, 1973. – С.9.; Лунеев В.В. Криминология. – М.: Юридическая литература, 1986. – С.87; Пулатов Ю.С., Ахмедова Г.У. Уголовно-исполнительная (пенитенциарная) психология в вопросах и ответах: Учебное пособие. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ ТОҲТБЮ, 2017. - С. 12. (Leikina N.S. Criminology about the criminal. – L.: University, 1973. – P.9.; Luneev V.V. Criminology. – М.: Legal literature, 1986. – P.87; Pulatov Yu.S., Akhmedova G.U. Criminal-executive (penitentiary) psychology in questions and answers: Textbook. – Т.: Uzbekistan Respublikasi IIV TOTGYU, 2017. - P. 12)
4. Долгова А.И. Изучение преступника //Советское государство и право. – Москва, 1978. – С.79 (Dolgova A.I. Study of the criminal // Soviet state and law. – Moscow, 1978. – P.79).
5. Кейзер Г. Криминология. Введение в основы. – М., 1979. – С.100 (Keyser G. Criminology. Introduction to the basics. – М., 1979. – P.100).
6. Пулатов Ю.С., Исмаилов И.У., Мамадалиев У.О. Основы управления в органах внутренних дел: Учебник. – Т. Академия МВД Республики Узбекистан, 2005. - С. 13 (Pulatov Yu.S., Ismailov I.U., Mamadaliev U.O. Fundamentals of management in internal affairs bodies: Textbook. – Т. Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, 2005. - P. 13).
7. Управление ООН по наркотикам и преступности. Региональное Представительство в Центральной Азии. – Ташкент: Baktria press, 2020. - С.63 (UN Office on Drugs and Crime. Regional Representative Office in Central Asia. – Tashkent: Baktria press, 2020. - P.63).
8. Тошкент шаҳар Ички ишлар бош бошқармаси Ахборот маркази маълумотлари (Information center of the General Directorate of Internal Affairs of Tashkent city).
9. Калачева Б., Осипенко О. Проблемы наркомании и алкоголизма среди несовершеннолетних //Современное состояние поведения несовершеннолетних в обществе: Материалы конференции. – М.: ВНИИ МВД РФ, 2018. – С. 47-49 (Kalacheva B., Osipenko O. Problems of drug addiction and alcoholism among minors // Current state of behavior of minors in society: Conference materials. – М.: All-Russian Scientific Research Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 2018. – P. 47-49).
10. Khamidov, Nurmukhammad. "Peculiarities of legal error in the criminal law of Uzbekistan."

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000